

AUTONOMIA DOCENTE: ESTUDO SOBRE SUA CONSTRUÇÃO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

 DOI: 10.5281/zenodo.18097906

Ana Altina Cambuí Pereira

Doutora em Ciências da Educação.

RESUMO

Este artigo apresenta algumas reflexões preliminares do trabalho de pesquisa desenvolvido no Mestrado em Educação e Contemporaneidade promovido pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Traz como objetivo compreender como os docentes participantes da pesquisa constroem a autonomia no exercício da sua prática pedagógica no ensino superior. A coleta de dados, mediante a técnica da entrevista semiestruturada, está sendo feita junto a cinco docentes que aceitaram participar desta investigação aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa por atender aos princípios da beneficência, não maleficência, justiça, equidade e respeito à autonomia dos sujeitos da pesquisa. O texto parte de uma problemática que mostra a complexidade da docência universitária e do contexto acadêmico que os docentes vivenciam nas instituições de educação superior. Discorre sobre a importância da autonomia docente como um dos pilares para alcançarmos um ensino que possibilite uma práxis criadora e emancipatória. Cabe ressaltar que a autonomia docente vem sendo amplamente discutida nos espaços pedagógicos nos dias atuais, fazendo parte de uma agenda permanente de discussões tanto no Brasil quanto no exterior. Desse modo, a essência da discussão aqui proposta é a de que necessitamos cada vez mais refletir sobre essa temática que, dentre outros fatores, requer dos professores uma postura reflexiva diante dos constrangimentos a que são expostos no exercício da sua profissão. Portanto, o desenvolvimento da autonomia implica num investimento para uma abertura de horizontes que favoreçam o desenvolvimento profissional, resultando numa superação entre o agir isoladamente para o agir coletivamente, tornado visível o desenvolvimento da flexibilidade, da tolerância e da valorização do outro para a melhoria da educação verdadeiramente autônoma e humanizada.

Palavras-chave: Autonomia docente, Desenvolvimento profissional docente, Ensino superior.

ABSTRACT

This article presents preliminary reflections stemming from a Master's research developed within the Graduate Program in Education and Contemporaneity at the State University of Bahia. Its objective is to understand how the participating **faculty members construct autonomy** in the exercise of their pedagogical practice in higher education. Data collection, utilizing the **semi-structured interview**

technique, is being conducted with **five professors** who agreed to participate in this investigation, which was approved by the Research Ethics Committee in compliance with the principles of beneficence, non-maleficence, justice, equity, and respect for the autonomy of research subjects. The text begins with a problematic that reveals the complexity of **university teaching** and the academic context experienced by faculty in higher education institutions. It discusses the importance of **faculty autonomy** as a cornerstone for achieving teaching that enables a creative and emancipatory *praxis*. It is emphasized that faculty autonomy is widely discussed in pedagogical settings today, forming a permanent agenda of discussions both in Brazil and abroad. Thus, the essence of the discussion proposed here is the increasing necessity to reflect on this theme, which, among other factors, requires professors to adopt a **reflective stance** regarding the constraints they are exposed to in the exercise of their profession. Therefore, the development of autonomy implies an investment in opening horizons that favor **professional development**, resulting in a shift from acting in isolation to **acting collectively**, making visible the development of flexibility, tolerance, and the valuing of others for the improvement of a truly autonomous and humanized education.

Keywords: Faculty autonomy, Faculty professional development, Higher education.

INTRODUÇÃO

O cenário da educação superior contemporânea encontra-se em um profundo processo de reconfiguração, amplamente determinado pelo avanço do neoliberalismo e pela globalização. Essas forças macroestruturais impulsionaram transformações que exercem uma pressão crescente sobre as universidades, fomentando a mercantilização do ensino e a expansão exponencial das instituições privadas no Brasil e no mundo (Torres; Soares, 2014).

Nessa nova lógica de gestão e financiamento, o papel do Estado sofreu uma metamorfose, migrando de seu *status* de provedor e facilitador para um de interventor e fiscalizador. Tal intervenção se materializa, sobretudo, por meio de processos avaliativos em larga escala. Desde o Exame Nacional de Cursos (“Provão”) até o atual Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que utiliza o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes (ENADE), esses mecanismos de controle regulatório buscam, a pretexto da garantia da qualidade, enquadrar as instituições de ensino superior (IES) em *rankings* e categorias.

Apesar da busca legítima por qualidade, a centralidade desses exames induziu uma distorção na prática pedagógica universitária, moldando um perfil

docente mais focado em treinar estudantes para os parâmetros de avaliação do que em promover o desenvolvimento integral e crítico. Como consequência, a crescente influência da lógica empresarial no ambiente acadêmico afeta a relação pedagógica, transformando-a, em certos contextos, em uma relação de prestação de serviços entre professor e "cliente" e ameaçando a autonomia docente (Cunha, 2005; Naidoo, 2008).

Diante dessa complexidade, a docência universitária exige do professor mais do que o domínio científico; ela demanda a mobilização de posturas éticas e políticas para superar os constrangimentos cotidianos (como a aprovação administrativa *versus* reprovação acadêmica), buscando uma práxis criadora e emancipatória (Vázquez, 1977). Nesse sentido, a autonomia docente é o pilar fundamental para assegurar um ensino que vise a formação de indivíduos críticos, autônomos e socialmente responsáveis.

Reconhecendo a urgência de aprofundar a reflexão sobre essa temática, este artigo apresenta as reflexões preliminares de uma pesquisa de Mestrado em Educação e Contemporaneidade, que tem como objetivo central compreender como os docentes constroem a autonomia no exercício da sua prática pedagógica no ensino superior. A pesquisa, de natureza qualitativa, empregou a entrevista semiestruturada com cinco professores de uma universidade pública. A justificativa para o estudo reside na relevância de analisar a autonomia docente como condição essencial para a qualidade da educação e para o enfrentamento dos desafios éticos e estruturais do contexto acadêmico atual.

O artigo está estruturado em capítulos que aprofundam a discussão sobre a contextualização da docência, o conceito de autonomia e a análise dos dados preliminares, buscando contribuir para o debate sobre o desenvolvimento profissional docente no Brasil.

1. DOCÊNCIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR NOS DIAS ATUAIS

A universidade, ao longo da sua existência, redefiniu suas funções e características, a fim de incorporar as demandas relacionadas à formação, a partir das necessidades do estado. Com o avanço do neoliberalismo e da globalização da economia não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, o viés da produtividade com

vistas à maximização do lucro tem causado grande impacto nas universidades, estimulando a mercantilização da educação superior em consonância com o aumento das instituições particulares (Torres; Soares, 2014).

Nessa lógica empresarial, o estado passou de provedor e facilitador para interventor e fiscalizador da educação superior. O desempenho desse novo papel do Estado vem se efetivando, principalmente, mediante os processos avaliativos da educação superior que, no Brasil, ganhou forte expressividade a partir do surgimento do exame nacional de cursos, popularmente conhecido como “provão”, instituído em 1995, aplicado aos estudantes concluintes dos cursos de graduação e que tinha como resultado enquadrar as instituições de ensino superior em uma das cinco categorias estabelecidas: a, b, c, d, e.

Estudos realizados pelo grupo de pesquisa formação de professores, ensino e avaliação, liderado pela professora Maria Isabel da Cunha (2010), sobre as repercussões do provão no exercício da docência universitária evidenciam que as práticas docentes foram influenciadas por esta nova modalidade de controle regulatório do Estado que, mesmo sendo considerado como um instrumento limitado e, de certo modo, incapaz de avaliar a aprendizagem dos estudantes, induziu os professores a usar as questões do provão para planejar as suas atividades curriculares e extracurriculares, com o intuito de “adequar ao sistema” preparando os alunos para obterem um resultado significativo e, com isso, a instituição galgar uma melhor posição no ranking das melhores faculdades avaliadas no território brasileiro.

Contribuindo dessa forma para delinear um perfil profissional docente restrito à capacidade de treinar melhor os estudantes para a realização desse exame e, para atingir frontalmente a autonomia do professor que perdia “sua condição decisória na definição dos rumos da prática pedagógica que transcendam o pragmatismo de alcançar uma nota baseada em algum parâmetro cognitivo” (Cunha, 2005, p.25), tais políticas regulatórias receberam muitas críticas de estudiosos nacionais e internacionais, fato que acabou contribuindo para uma discussão consistente com o intuito de conceber processos formativos que atendessem de forma democrática e autônoma a educação superior.

Por essa via, foram resgatados alguns princípios já experimentados no Brasil, a exemplo do Programa Nacional de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB, instituído na década de 1990, contribuindo para o

fortalecimento de cada IES a partir da adoção de procedimentos próprios de avaliação que resultaria na qualidade ofertada na educação superior, justamente porque surgiu a partir das demandas internas e externas das próprias universidades e dos seus docentes, especialmente. Esse processo deu origem ao sistema nacional de avaliação da educação superior - SINAES, instituído pelo Ministério da Educação – MEC através da Lei nº 10.861, em 14 de abril de 2004 que, dentre os vários princípios fundamentais adotados, ressaltamos o princípio da responsabilidade social com a qualidade da educação superior, instituindo o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, cuja avaliação é obrigatória para a obtenção do diploma, com aplicação de ciclo avaliativo trienal mediante distribuição dos cursos pelos anos do ciclo, com a realização do exame para um grupo de cursos a cada ano, ou seja, cada área do conhecimento. Apesar de ter uma lógica mais democrática, os resultados dessa avaliação continuam sendo publicizados na perspectiva de competição entre as IES.

Isso nos mostra que a lógica empresarial também interfere nas práticas educativas gerando uma distorção na relação pedagógica entre professor e estudante, transformando-a numa relação entre prestador de serviços e clientes, concorrendo para tornar, ainda mais, os estudantes em consumidores passivos e o professor em refém dos estudantes-clientes, que, diante de suas ameaças e queixas, tende a abrir mão do método de questionamento às ideias existentes, do estímulo à reflexão crítica, optando “[...] por una “formación segura”, que permita transmitir a los estudiantes contenido predefinido y evaluable de forma convencional [...]” (Naidoo, 2008, p. 52).

A partir dessas reflexões, percebe-se que o estudante só será provocado para a transformação se a universidade propiciar um processo formativo diferenciado, de qualidade. E isso só será possível se o professor exercitar plenamente esse processo, que deve ser autoral, construído e experienciado por cada docente. Se o professor não encontra um ambiente propício para o exercício da sua autonomia, como garantir a qualidade já que estarão cada vez mais lidando com um público diversificado, fruto da *fast foodização* do ensino superior no Brasil, especialmente nas instituições privadas? Sem autonomia não teremos a qualidade do ensino que almejamos ter, ou seja, um ensino voltado para a formação de indivíduos críticos e com capacidade de tomar decisões conscientes; sem autonomia o professor

continuará na invisibilidade que ainda permeia no universo acadêmico nos dias atuais.

Destarte, o professor, especialmente de instituições privadas, frequentemente se depara com questões éticas e legais no exercício da sua prática profissional. Tem professor que reprova o estudante e, curiosamente, este aparece no semestre seguinte aprovado pela faculdade. Ou seja, estamos diante de uma situação de reprovação acadêmica e de uma aprovação administrativa

visando o lucro. Ainda, a designação do docente para lecionar uma disciplina nem sempre leva em conta se ele tem o domínio do conteúdo a ser ministrado, mas ele se vê obrigado a assumir para justificar a sua carga horária. Desse modo, o professor da educação superior se vê diante de situações constrangedoras como essas citadas acima, onde sua autonomia é ferida e, até mesmo, invadida.

Desse modo, é esperado que cada docente da educação superior assuma o compromisso de contribuir para uma educação de boa qualidade, educação esta que a sociedade precisa e que os indivíduos merecem. Diante dessa afirmativa, torna-se oportuno e pertinente analisar as reais condições do ensino superior nos dias atuais, haja vista que as atitudes de indiferença diante dos valores e o individualismo exacerbado vêm contribuindo para a desvalorização dos professores e, conseqüentemente, do ensino superior.

Essa problemática deu origem a uma pesquisa de natureza qualitativa, intitulada “Autonomia docente: estudo sobre sua construção no contexto universitário”, em fase de coleta dos dados mediante entrevista semiestruturada a cinco professores que atuam em diferentes disciplinas e cursos do Departamento de Ciências Humanas – DCH na instituição lócus do estudo, de uma universidade pública do Estado da Bahia. Os sujeitos que estão sendo entrevistados foram denominados D01, D02, D03, D04 e D05 em função da ordem de acontecimento da entrevista. Todos os docentes possuem Mestrado e, alguns, em fase final de defesa do Doutorado. Tal pesquisa assumiu como objetivo compreender como os docentes participantes da pesquisa constroem a autonomia no exercício da sua prática pedagógica no ensino superior. Para que este objetivo fosse atingido, foram formuladas as questões de pesquisa: 1) Que princípios político-pedagógicos orientam as práticas docentes dos participantes da pesquisa? 2) Que fatores facilitam ou dificultam a construção da autonomia docente dos participantes da

pesquisa?

2. REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE AUTONOMIA DOCENTE

Autonomia origina-se do grego e significa autogoverno, governar a si próprio. Trata-se da junção de dois elementos, que são: autós+nómos, sendo que o primeiro elemento “significa (eu) mesmo, (tu) mesmo, ele (mesmo), si (mesmo), começando a partir do século XIX a aparecer o antepositivo ‘auto’, e o segundo elemento nómos um pospositivo, que significa o que é de lei e de direito”. (JESUS, 2004, p. 45). Assim, autonomia é o poder de dar a si a própria lei, contudo, não devemos entender este poder como algo absoluto e ilimitado, como também, não devemos relacionar autonomia com autossuficiência, pois a autonomia supõe que o sujeito seja capaz de fazer uso de sua liberdade e determinar-se, tendo em conta as necessidades dos outros, o bem comum, e não de forma egoísta.

Tomamos os dizeres de Jiménez Raya; Lamb; Vieira (2007, p. 1) para explicitar e ratificar o nosso entendimento de autonomia, em especial a autonomia docente, cuja construção deve levar em consideração os interesses coletivos em prol de uma educação mais humanista e democrática, resultando no desenvolvimento da autodeterminação e da consciência da responsabilidade social da profissão docente.

A autonomia é um elemento fundamental na compreensão do papel profissional. Para Janela Afonso (2004), entender a autonomia como um processo em que cada indivíduo faz sozinho o que quer contribui decisivamente para a desprofissionalização da profissão docente, já que fazer o que quer de forma isolada, sem compreender as consequências e repercussões de seus atos e sem responder a ninguém por eles desqualifica qualquer profissão, neste caso, a docência universitária.

Outro desafio da ação docente é a necessidade de investimento numa práxis pedagógica criadora – ou revolucionária, expressões essas que são usadas por Lefebvre (1979) e por Vázquez (1977). Nesse sentido, a “produção ou autocriação do próprio homem [...] é determinante, já que é exatamente ela que lhe permite enfrentar novas necessidades, novas situações. O homem é o ser que tem de estar inventando ou criando constantemente novas soluções”. (Vázquez, 1977, p. 247).

Por se tratar de uma “profissão” tão complexa que requer além do domínio científico do conteúdo, a imbricação de posturas éticas e políticas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas verdadeiramente autônomas, a autonomia surge neste contexto como um elemento de fundamental importância para os profissionais que formam pessoas, justamente pela complexidade e variedade de saberes e práticas que esta profissão requer, oferecendo situações inusitadas que provocam sentimentos diversos, como: tristezas, alegrias, dúvidas, medo, prazer, sofrimento, dentre outros aspectos tão singulares que envolvem a docência universitária.

Autonomia docente é uma concepção dinâmica que pressupõe: a) independência de juízo, ou seja, a responsabilidade que cada professor tem de assumir seus próprios atos profissionais; b) juízo crítico do docente para que possa encontrar equilíbrio entre suas convicções e as exigências de sua profissão; c) consciência da parcialidade de nossa compreensão dos outros, ou seja, da nossa incompletude e insuficiência na compreensão das diversas situações vividas; e) autoconhecimento e compreensão de suas próprias emoções, representações, necessidades para melhor lidar com elas no contexto das relações e da prática profissional. Constrói-se no contexto das relações pessoais e profissionais (Contreras, 2002).

O docente é constantemente desafiado a fazer escolhas de forma crítica e ética, assumir as suas próprias decisões, responsabilizar-se pelos seus próprios atos, enfim, a ser um sujeito autônomo. A autonomia docente se configura, então, como um compromisso social e ético, entendido aqui como um desafio que perpassa pelas condições pessoais, estruturais e políticas.

Pensar na autonomia é compreender que precisamos levar em consideração os fatores relevantes para decidir e agir da melhor forma para todos e não para o ser humano, fechado em si mesmo. Contreras (2002, p. 196) afirma que só “os juízos dos professores podem resolver seus dilemas e contradições, e só eles, em suas circunstâncias concretas, estão obrigados a decidir por si mesmos”. E complementa dizendo que nos “momentos de juízo prático, o professor se encontra inevitavelmente só. Mas, também, que ninguém pode nem deve substituir o que em última instância decide um professor em sua classe”.

Isso não significa dizer que o professor pode fazer o que quiser na sala de

aula, pois tanto a autonomia profissional quanto pessoal não se desenvolve ou se realizam, ou até mesmo são definidas pela capacidade de isolamento ou de arranjar sozinho. A autonomia só acontecerá, de fato, se for desenvolvida num contexto de relações, não isoladamente. Cabe dizer, então, que a autonomia deve ser vinculada a uma perspectiva de vida em grupo.

Ademais, a autonomia docente tem estreita vinculação com o contexto trabalhista, institucional e social em que os professores realizam seu trabalho, pois a construção da autonomia não depende apenas da vontade e interesse dos professores para o exercício das suas atividades, já que o “desenvolvimento de sua tarefa e o clima ideológico que a envolve, são fatores fundamentais que a apoiam ou a entorpecem”. (Contreras, 2002, p. 227): Ademais, é interessante dizer que:

“sem as condições adequadas, o discurso sobre a autonomia pode cumprir apenas duas funções: ou é uma mensagem de resistência, de denúncia de carências para um trabalho digno e com possibilidades de ser realmente educativo, ou é uma armadilha para os professores, que só pretende fazê-los crer falsamente que possuem condições adequadas de trabalho e que, portanto, o problema é só deles”. (Contreras, 2002, p. 227).

Todavia, muito são os desafios para o desenvolvimento da autonomia docente, o que “exige esforço e persistência, pois os obstáculos ao desenvolvimento, impacto e sustentabilidade de iniciativas que visam à transformação da pedagogia na universidade são inúmeras e difíceis de ultrapassar.” (Vieira; Silva; Almeida, 2009, p. 34-35). Esses autores apontam para a necessidade de explorarmos novos caminhos, pois “ser ‘descobridor de caminhos’ representa uma escolha com riscos”, e acrescentaríamos: uma escolha com riscos e muito necessária para atingirmos uma educação de qualidade, construída de forma crítica, livre, democrática e autônoma.

3. DISCUSSÃO PRELIMINAR DOS DADOS

A análise preliminar dos resultados parece indicar que a autonomia percebida pelos participantes da pesquisa é vista como um elemento fundamental para que possam atender criticamente as demandas que surgem no dia-a-dia da sua prática docente, como ilustra depoimento:

“Autonomia é a liberdade de você poder decidir, mas um decidir não por autoritarismo, mas por consciência. Decidir porque acredita naquilo, porque você vê o lado ideológico, você vê a sua função de - é utópica, não é? De transformadora da sociedade, pois se não transformar, pelo menos ajudar a construir uma sociedade mais consciente, mais participativa, alunos mais críticos, mais educados, mais generosos com as pessoas [...] mais humanos, não é? Tudo isso faz parte da formação dessas pessoas. [...]”. (D01).

O depoimento evidencia a compreensão de que a autonomia docente não visa apenas os interesses próprios, está comprometida com os interesses dos estudantes. Como indica Contreras (2002, p.199) “Não se pode interpretar, por exemplo, a aspiração à autonomia profissional como diálogo reflexivo em sala de aula se não for também uma aspiração educativa para os alunos.” Nesse sentido, a autonomia docente se baseia na busca do entendimento mútuo.

A autonomia docente como exercício de entendimento mútuo pressupõe saberes diversos, dentre os quais os saberes pedagógicos que possibilitam a interação do docente com seus alunos, em qualquer espaço no contexto educacional. Isso significa que o professor não pode ser um mero executor de tarefas, precisa refletir de forma ética sobre as escolhas a fazer, as decisões a tomar no contexto do processo de ensino-aprendizagem, conforme ratifica o depoimento abaixo:

[...] “Você tem a escolha, você tem a decisão, mas você tem a decisão que deve partir pela própria visão de questão mesmo do desenvolvimento do professor e como você concebe a educação para que você negocie com a sua turma, com os seus alunos, a construção dessas atividades de crescimento desses alunos, a oportunidade que a gente pode estar dando ou não a vários deles, não é mesmo?” (D01)

A autonomia docente emerge também como implicação com o desenvolvimento processual da autonomia discente como indica o depoimento:

“Então, aqui, por exemplo, eu trabalho com Linguagem. Eu não posso trabalhar com Linguagem só na sala com a prova escrita, na verdade eu não tenho provas fixas/ formais, então eu me dou à liberdade de conversar com os meus alunos e fazer ao longo do semestre – tudo que a gente estuda a gente ficha, a gente comenta, a gente tem debate, tem trabalho em sala: sejam trabalhos escritos, sejam trabalhos apresentados na sala, sejam trabalhos que eles levam para fazer em casa porque acabou de ler um texto – então vocês vão concluir, vão comentar e vão me trazer, vão me mandar: vão me entregar ou na próxima aula ou me mandar por e-mail, então

você tem a liberdade de poder tá construindo o conhecimento, o estudo já faz parte do processo de avaliação, independente dos seminários, independente das oficinas, independente dos trabalhos não só individuais, em grupo, orais e escritos pra que eu possa ver a performance de aquisição da linguagem, principalmente porque mais – não de aquisição porque aquisição eles já tem, mas de aplicação desses conhecimentos linguísticos”. (D01).

Para Freire (1996) a autonomia é amadurecimento, como também é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que a “pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladas de decisão e de responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitadas de liberdade”.

Chama atenção à ausência, até o momento, de sinalizações acerca da importância da reflexão com os pares sobre a prática docente como possibilidade de desenvolvimento da autonomia docente. A esse respeito vale destacar que “É muito difícil ao professor, sem condições de reflexão quer com outros professores, quer com outros autores, captar a essência de seu trabalho”. (AZZI, 2012, p. 54). Necessariamente, este processo implica numa reflexão, individual e coletiva, constante do docente, à medida que possam confrontar as diferentes formas de estratégias que são utilizadas no meio acadêmico, cuja função é contribuir para a formação ética e humanista dos educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo sobre a questão da autonomia docente tem se revelado como muito desafiante e complexo, pois esse fenômeno contempla uma multiplicidade de fatores culturais, institucionais, psicossociais, dentre outros. Com a sua conclusão esperamos conhecer um pouco mais como esses professores constroem a autonomia no exercício da sua prática na universidade, pois mais do que formar profissionais, sejam técnicos ou especialistas, é necessário formar pessoas para que, no exercício de qualquer atividade ou função e nos seus vários contextos, possam superar a formação técnica e especializada para viver e agir de forma autônoma, com igualdade e justiça.

REFERÊNCIAS

- Azzi, Sandra. (2012). Trabalho docente: autonomia didática e construção do saber pedagógico. In Pimenta, Sandra Garrido (ed.), Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 39-69.
- Contreras, J. (2002). A autonomia de professores. Trad. Sandra Trabucco Valenzuela. São Paulo: Cortez.
- Cunha, Maria Isabel da. (2010). Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: da perspectiva individual ao espaço institucional. Araraquara, SP: Junqueira&Marin Editores.
- _____. (2005). O professor universitário na transição de paradigmas. Araraquara: Junqueira & Marin Editores.
- Freire, Paulo. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
- Jesus, Marta Lícia Teles Brito de. (2004). Saberes necessários ao professor: uma aproximação do conceito de autonomia e de suas implicações para o desenvolvimento da profissão docente. Dissertação de Mestrado. Salvador, Universidade Federal da Bahia – UFBA. 151 p.
- Jiménez Raya, M., Lamb, T. & Vieira, F. (2007). Pedagogy for autonomy in language education in Europe – Towards a framework for learner and teacher development. Dublin: Authentik, p.1.
- Lefebvre, Henri. (1979). Sociologia de Marx. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Naidoo, Rajani. (2008). La universidad y el mercado: distorsiones en la investigación y la docência. In Barnett, Ronald (ed.), Para una transformación de la universidad: nuevas relaciones entre investigación, saber y docencia. Barcelona: octaedro, 45-56.
- Torres, Mônica Moreira de Oliveira; Soares, Sandra Regina. (2014). Qualidade do ensino: como docentes pesquisadores encaram esse desafio da universidade contemporânea? In Soares, Sandra Regina; Martins, Édiva Sousa. Qualidade no ensino: tensões e desafios para os docentes universitarios na contemporaneidade. Salvador: EDUFBA.
- Vázquez, Adolfo Sánchez. (1977). Filosofia da Práxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Vieira, Isabel Flávia Gonçalves Fernandes Ferreira; Silva, José Luís; Almeida, Judite. (2009). Transformar a pedagogia na universidade: possibilidades e constrangimentos. In Vieira, Flávia (Org). Transformar a pedagogia na universidade: narrativas da prática. Portugal: De Facto Editores, 34-35.